

INSPEÇÃO VEICULAR - ANÁLISE DE LAUDOS REPROVADOS EM EMISSÃO DE GASES

 DOI: 10.5281/zenodo.7293033

Aba Elber George Pereira Cavalcante

*Graduando em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário Maurício de Nassau-
UNINASSAU- Natal/RN.*

Sânia Maria Belísio de Andrade

*Docente no Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU-Natal/RN,
Doutorado e Mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte- UFRN, Graduação em Engenharia Têxtil pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Graduação em Secretariado Executivo pela
Faculdade de Ciências Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte - FACEX,
Especialização em Cooperativismo pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFRN e Graduação (incompleta) em administração pela Universidade
Potiguar-UNP*

E-mail: saniaandrade33@gmail.com

Resumo: A inspeção veicular é o termo genérico para a avaliação realizada em veículos terrestres, verificando suas condições de conservação, manutenção e entre outras. As inspeções de segurança veiculares devem ser feitas de acordo com os critérios descritos nos regulamentos técnicos da qualidade do INMETRO – RTQ 24. A coleta dos laudos de emissão de gases veiculares foi realizada na empresa Inspetrans- Instituto de Pesquisa Engenharia e Transporte LTDA, localiza-se na Av. Interventor Mário Câmara, 3707 - Cidade da Esperança, Natal – RN. Desde 2003 atua na área de inspeção veicular. As inspeções foram realizadas especificamente em veículos reprovados nos combustíveis Flex e GNV, conforme a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA - 1986, Nº 418 de 25 de novembro de 2009 e também a instrução normativa do IBAMA nº 6 de 08 de junho de 2010, que traz procedimento de realização dos ensaios e limites para os valores encontrados de CO corrigido e HC corrigido. Identificou-se que 90% das reprovações são referentes ao combustível Flex e apenas 10% das reprovações são referentes ao GNV. Foi possível identificar que a falta de manutenção preventiva nos veículos automotores contribuiu para o aumento dos níveis de emissão de poluentes, pois após reprovados e quando retornam para reavaliação com a manutenção

corretiva efetuada conseguem atingir os limites de aprovação diminuindo os níveis de poluentes.

Palavras-chave: Inspeção. Laudos. Gases. Inspetrans.

Abstract: The vehicle inspections the generic term for the evaluation performed in land vehicles, checking its conservation conditions, maintenance and others. Vehicle safety inspections must be carried out in accordance with the criteria described in INMETRO's technical quality regulations - RTQ 24. The collection of vehicle gas emission reports was carried out at the company Inspetrans- Research Institute Engineering and Transport LTDA, located at Av. Interventor Mário Câmara, 3707 - Cidade da Esperança, Natal – RN.. Which has been operating since 2003, in the area of vehicle inspection. Inspections were carried out specifically on disapproved vehicles in Flex and GNV fuels according to the resolution of the National Council for the Environment CONAMA - 196, N. 418 of November 25, 2009 and also a normative instruction of IBAMA N. 6 of June 2010, which brings the procedure for carrying out the tests and limits for the values found corrected CO and corrected HC. It was identified that 90% of the disapprovals are references to Flex fuel and only 10% of the disapprovals are references to GNV. It was possible to identify that the lack of preventive maintenance in motor vehicles contributed to the increase in pollutant emission levels, because after failing and when return for reassessment with corrective maintenance performed, are able to reach the approval limits, reducing pollutant levels.

Keywords: Inspection. Reports. Gases. Inspetrans.

1. INTRODUÇÃO

Os veículos automotores são um dos grandes responsáveis pela poluição atmosférica das grandes cidades. A emissão de poluentes gerados por veículos automotores, movidos a combustível (fósseis), tem deteriorado severamente o meio ambiente. Cerca de 40% da poluição atmosférica é proveniente da queima de combustíveis fósseis em veículos automotores, devido sua queima incompleta (ASSUMPÇÃO *et al.*, 2000).

Tais dados são referenciados pela portaria nº 30 de janeiro de 2004 que no seu item 7.3.8.5, traz como obrigatoriedade a emissão de gases poluentes nos veículos automotores que sofrem alteração de suas características ou quando forem realizar a inspeção obrigatória anual para veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV), a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA Nº 418 de 25 de novembro de 2009 e também a instrução normativa do IBAMA nº 6 de 08 de junho de 2010 traz todo o procedimento de como se deve realizar a inspeção e requisitos que o veículo deve apresentar no ato da inspeção.

Diante da atual situação mundial com relação às várias formas de poluição ao meio ambiente, há cada vez mais, grande necessidade de preservação.

Esse trabalho refere-se às análises de gases coletados no organismo de inspeção veicular (Inspetrans), localizado na Av. Interventor Mário Câmara, 3707 - Cidade da Esperança, Natal - RN, cep: 59070-600, telefone (84) 3605-9000. As coletas foram realizadas durante as inspeções de renovação anual de certificado veicular ou da inspeção inicial dos veículos que instalaram GNV. O objetivo do estudo exclusivamente nos veículos movidos a combustível líquido (gasolina e etanol) e GNV, justifica-se no combustível líquido, em caso de situação Flex, quando seleciona-se no programa de análise de gases, esse padrão será utilizado pois não há como certificar que o veículo está com gasolina, com etanol ou uma mistura dos dois combustíveis. Tais informações são relevantes para o resultado da análise devido influenciar nos valores de referência para aprovação.

Como procedimento durante a inspeção utilizou-se um analisador de gases de marca Sun, modelo PGA-500, com o veículo em marcha lenta e a 2500 rpm aproximadamente, sendo o ensaio inicial no combustível GNV e em seguida no combustível líquido. Foram analisados apenas os laudos de veículos reprovados com uso de gases nos combustíveis Flex e GNV coletados no Inspetrans.

Foi identificada como causa da poluição, a falta de manutenção veicular, por análise das situações referente às reprovações veiculares nas inspeções realizadas, agregando resultados satisfatórios de contribuição para a pesquisa, bem como em todo processo envolvido, principalmente no fator redução de poluição veicular e conscientização. Pois; quando retornam para reavaliação com a manutenção corretiva efetuada conseguem atingir os limites de aprovação diminuindo os níveis de poluentes.

2. INSPEÇÃO VEICULAR

A inspeção veicular é o termo genérico para a avaliação realizada em veículos terrestres, verificando suas condições de conservação, manutenção e entre outras. De acordo com a portaria nº 30 de 22 de janeiro de 2004, todo e qualquer veículo rodoviário automotor só poderá trafegar após a comprovação de atendimento aos requisitos e condições de segurança veicular estabelecidos no Código de trânsito Brasileiro – CTB, baseado nisso cabe as entidades credenciadas

pelo Inmetro comprovar a segurança dos veículos rodoviários automotores, nos termos dos regulamentos técnicos do Inmetro pertinentes. Desta forma as inspeções de segurança veiculares devem ser feitas de acordo com os critérios descritos nos regulamentos técnicos da qualidade do Inmetro – RTQ 24.

A RTQ-24 basear-se dentre outras resoluções na NBR 14040: Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados:

- Parte 1 Diretrizes básicas;
- Parte 2 Identificação;
- Parte 3 Equipamentos obrigatórios e proibidos;
- Parte 4 Sinalização;
- Parte 5 Iluminação;
- Parte 6 Freios;
- Parte 7 Direção;
- Parte 8 Eixos e suspensão;
- Parte 9 Pneus e rodas;
- Parte 10 Sistemas e componentes complementares;
- Parte 11 Estação de inspeção de segurança veicular.

A partir do item 7.3 na RTQ 24 descreve a sequência dos itens que serão inspecionados:

- Equipamentos obrigatórios e proibidos.
- Sinalização.
- Iluminação.
- Freios. Arial (12) e espaçamento 1,5 em todo o texto.
- Direção.
- Eixos e suspensão.
- Pneus e rodas.
- Sistemas e componentes complementares.

No item 7.3.8.5 da TRQ-24 sistema de exaustão dos gases passa a descrever quais os procedimentos iniciais para inspeção de análise de gases. Posicionar o veículo em um elevador ou fosso para verificar se existe corrosão no escapamento ou fuga se gases, o veículo deve estar em funcionamento e verificar se existe a condição de mangueira de retorno dos gases do cárter.

O sistema de escapamento não pode apresentar fuga de gases, por furos ou juntas de vedação danificadas que permitam vazamentos de gases.

Os veículos que sofreram algum tipo de modificação no sistema de escapamento e nos veículos de fabricação artesanal verificar a emissão de gases poluentes, de acordo com a legislação vigente. São considerados reprovados os veículos que apresentarem os seguintes itens:

- Corrosão acentuada.
- Vazamento de gases.
- Fixação deficiente.
- Nível de ruído não conforme.
- Nível de emissão de gases poluentes ou opacidade, no caso de veículos do ciclo diesel, não conforme.

3. INSPETRANS

A Inspetrans – Instituto de Pesquisa Engenharia e Transporte LTDA atua desde 2003, na área de inspeção veicular, localizado na Av. Interventor Mário Câmara, 3707 - Cidade da Esperança, Natal - RN, cep: 59070-600, telefone (84) 3605-9000.

Desde a sua fundação já atendeu mais de 100.000 clientes. É uma empresa acreditada pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial e licenciada pelo DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, que atua de acordo com o sistema de gestão da qualidade NBR ISSO 17020 e NBR 14040, regulamentações do CONMETRO, INMETRO, CONTRAN e DENATRAN.

Seu corpo técnico é formado por 2 engenheiros mecânicos responsáveis, sendo um permanente e outro substituto, 4 técnicos em mecânica, 3 auxiliares de escritório e 1 gestor da qualidade. O Inspetrans realiza inspeções iniciais e periódicas em veículos movidos a GNV, em veículos sinistrados, que sofreram algum dano devidos colisão; veículos fabricados artesanalmente ou modificados como, por exemplo: substituição de carroceria para caminhões.

Incluso também quando necessita troca de combustível, aumento da capacidade de passageiros, laudos técnicos como: inspeção para ANTT, DER, SETUR, dentre outros.

4. ANÁLISES DE GASES POLUENTES PARA MOTORES DO CICLO OTTO

Os gases poluentes para motores do ciclo Otto são gases emitindo pelos veículos rodoviários automotores durante o seu funcionamento em virtude de uma queima incompleta de combustível, já os motores do ciclo Otto são assim chamados, pois o ciclo termodinâmico que representa o funcionamento de motores de combustão interna, popularmente conhecidos como motores a explosão, (CONAMA, 2009).

As análises realizadas em veículos com motores do ciclo Otto referem-se aos ensaios de análises de gases poluentes com analisador de gases.

Essas análises são realizadas conforme a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA - 1986, Nº 418 de 25 de novembro de 2009 e a instrução normativa do IBAMA nº 6 de 08 de junho de 2010 que traz limites máximos para os gases de CO corrigido e HC corrigido de diluição e da velocidade angular medidos nos escapamentos dos veículos do ciclo OTTO, conforme Tabela 1 e Tabela 2 abaixo:

Tabela 1. Tabela limites de CO corrigido em marcha lenta e a 2500 rpm

Ano de fabricação	Limites de CO _{corrigido} (%)			
	Gasolina	Álcool	Flex	Gás Natural
Todos até 1979;	6,0	6,0	-	6,0
1980 - 1988	5,0	5,0	-	5,0
1989	4,0	4,0	-	4,0
1990 e 1991	3,5	3,5	-	3,5
1992 – 1996	3,0	3,0	-	3,0
1997 - 2002	1,0	1,0	-	1,0
2003 a 2005	0,5	0,5	0,5	1,0
2006 em diante	0,3	0,5	0,3	1,0

Fonte: resolução CONAMA 418/2019.

Tabela 2. Tabela limites de HC corrigido em marcha lenta e a 2500 rpm

Ano de fabricação	Limites de HC _{corrigido} (ppm de hexano)			
	Gasolina	Álcool	Flex	Gás Natural
Até 1979;	700	1100	-	700
1980 - 1988	700	1100	-	700
1989	700	1100	-	700
1990 e 1991	700	1100	-	700
1992 – 1996	700	700	-	700
1997 - 2002	700	700	-	700
2003 a 2005	200	250	200	500
2006 em diante	100	250	100	500

Fonte: resolução CONAMA 418/2019.

O fator diluição dos gases de escapamento para veículos do ciclo OTTO deve ser igual ou inferior a 2,5. Em casos em que esse valor for inferior a 1,0 deve-se considerar o valor de 1,0 para efeito de cálculos do CO corrigido e HC corrigido.

CO: monóxido de carbono contido nos gases de escapamento;

CO corrigido: valor medido do monóxido de carbono com a correção do fator diluição dos gases amostrados, conforme fórmula 1.

$$CO_{\text{corrigido}} = \frac{15}{(CO + CO_2)_{\text{medido}}} \times CO_{\text{medido}}$$

HC corrigido: valor medido de HC com a correção do fator diluição dos gases amostrados, conforme fórmula 2.

$$HC_{\text{corrigido}} = \frac{15}{(CO + CO_2)_{\text{medido}}} \times HC_{\text{medido}}$$

Como referência para cálculo do fator de diluição dos gases de escapamento: razão volumétrica de diluição da amostra de gases de escapamento devida à entrada de ar no sistema, utiliza-se fórmula 3 e 4.

Veículos movidos a etanol e gasolina

$$F_{\text{dilução}} = \frac{15}{(CO + CO_2)_{\text{medido}}}$$

Veículos movidos a GNV

$$F_{\text{dilução}} = \frac{12}{(CO + CO_2)_{\text{medido}}}$$

O sistema PCV: é o sistema de ventilação positiva dos gases do cárter, que direcionam os gases que ficam acumulados no cárter novamente para a câmara de combustão para serem queimados durante o ciclo de combustão do motor.

O sistema EGR: é o sistema instalado no escapamento do veículo que direcionam os gases do escapamento para a câmara de combustão, com o objetivo de reduzir a emissão de gases poluente.

O cânister: é um filtro de carvão ativo que leva vapor de combustível gerado no tanque de combustível para a câmara de combustão.

O catalisador: é um converso catalítico instalado no escapamento do veículo com a função de reduzir a emissão de gases poluentes, convertendo o monóxido de carbono e hidrocarboneto em dióxido de carbono.

A sonda lambda: é um sensor instalado de forma medir os gases que saem após a combustão, medindo a quantidade de oxigênio está presente nos gases para controlar a mistura ar combustível de forma a manter a mistura ideal de combustível e oxigênio.

5. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para obtenção dos laudos de emissões de gases veiculares reprovados contemplaram especificamente veículos com motores do ciclo OTTO. Na empresa Inspectrans realizou-se ensaios de análises de gases poluentes com analisador de gases da marca Sun, modelo PGA-500PG que apresenta certificado de calibração e encontra-se em conformidade com as normais do INMETRO.

Seu banco de gases utiliza tecnologia infravermelha não dispersiva que possibilita a medição de gases com alta precisão, onde permitiu por sistema de

filtros primários e secundários a retenção das impurezas da amostra, resultando em uma maior confiabilidade das medições.

Utilizou-se como ferramentas de análise a planilha Excel, conforme Figura 1 contemplando os valores de HC corrigido, CO corrigido e fator diluição, sendo esses valores nos dois combustíveis (líquido/GNV) e em RPM baixa e alta.

Figura 1: planilha

ANO	CO CORRIGIDO % VOL. ENY LENTA	CONDIÇÃO	CO CORRIGIDO % VOL. GNV 2500RPM	CONDIÇÃO	CO CORRIGIDO % VOL. FLEX LENTA	CONDIÇÃO	CO CORRIGIDO % VOL. FLEX 2500RPM	CONDIÇÃO	FACTOR D
2014	0,91		0,04		4,71	1,00	5,72	1,00	
2016	0,14		0,15		0,66	1,00	0,66	1,00	
2019	1,25	1	0,07		0,07		0,05		
2013	0,91		0,01		3,18	1,00	3,19	1,00	
1993	0,17		0,15		2,81	1,00	2,43	1,00	
2019	0,37		0,96		0,67	1,00	1,24	1,00	
2007					4,34	1,00	5,85	1,00	
2011	0,56		0,09		0,38	1,00	0,35	1,00	
2014	0,79		0,05		0,66	1,00	0,70	1,00	
2008	0,55		0,59		1,80	1,00	0,58	1,00	
2008	0,15		0,12		1,57	1,00	1,85	1,00	
2004	0,29		0,15		1,15	1,00	0,85	1,00	
2006	0,12		0,12		0,88	1,00	0,82	1,00	
2019	0,24		0,24		9,18	1,00	0,11		
2013	0,91		0,01		0,49	1,00	0,52	1,00	
2014	2,56	1	0,07		0,09		0,14		
2004	0,79		0,09		1,17	1,00	1,19	1,00	
2008	0,19		0,07		0,14		0,22		
2019	0,91		0,84		1,18	1,00	1,30	1,00	

Fonte: autor

6. INÍCIO DA INSPEÇÃO

Para iniciar o teste foi verificado qual tipo de combustível encontrava-se no veículo no atual momento da análise. Se o veículo estava com GNV, seguia o procedimento de instrução do programa, conforme apresentado na Figura 2, com inserção da sonda no escapamento do veículo, Figuras 3 e 4.

Figura 2. Início de testes

Fonte: autor

Figura 3. Etapa de inserir sonda no escapamento

Fonte: autor

Figura 4. Sonda inserida no escapamento

Fonte: autor

Após aguardar o tempo de resposta para leitura dos gases iniciava-se a aceleração do veículo em uma faixa de rotação entre 2300 a 2700 rpm, mantendo nessa rotação por um período de 30 segundos. Em seguida da desaceleração, aguardava-se em marcha lenta, mais 30 segundos, Figuras 5 e 6.

Figura 5. Etapa de desacelerar o veículo

Fonte: autor

Figura 6. Etapa mantendo o veículo em marcha lenta por 30 segundos

Fonte: autor

Nesse procedimento avaliou-se o combustível GNV tanto na marcha lenta quanto na alta. Sendo o veículo aprovado no GNV dava início ao teste no combustível líquido. Inicialmente mudava o combustível para o líquido, em seguida retirava-se a sonda do escapamento para ser realizada a descontaminação do escapamento e assim retirada de resíduos do combustível GNV para não interferir no teste.

Essa descontaminação foi realizada em uma faixa de aceleração entre 2300 a 2700 rpm, com duração de 30 segundos. Somente passado esse tempo recolocava-se a sonda novamente no escapamento.

Concluído a descontaminação iniciava-se o teste no combustível líquido, mesmo procedimento do combustível GNV, onde acelera-se o veículo por 30 segundos em uma faixa de rotação 2300 a 2700 rpm, Figura 7 em seguida mantém-se o veículo em marcha lenta por 30 segundos, Figura 8..

Figura 7. Etapa de manter aceleração por 30 segundos

Fonte: autor

Figura 8. Etapa de manter o veículo em marcha lenta por 30 segundos

Fonte: autor

Depois desse tempo realizava-se a retirada da sonda do escapamento para finalizar o ensaio com disponibilidade do resultado.

7. RESULTADOS

305 laudos foram obtidos de emissões de gases veiculares reprovados. Os resultados conforme reprovações estão na Tabela 3.

Tabela 3: estatística de reprovações

ESTATISTICA DE REPROVAÇÕES				
tipo de combustível	quantidade de reprovações	% acumulad	%	
Coc marcha lenta flex	276	33%	33%	
Coc marcha alta flex	241	62%	29%	
HCc marcha lenta flex	130	77%	16%	
HCc marcha alta flex	106	90%	13%	
Coc marcha lenta gnv	35	94%	4%	
Coc marcha alta gnv	26	97%	3%	
HCc marcha lenta gnv	16	99%	2%	
HCc marcha alta gnv	6	100%	1%	

Fonte: autor

Onde 33% das reprovações são referentes ao CO corrigido marcha lenta no combustível Flex, 29% das reprovações referentes ao CO corrigido, marcha alta no combustível Flex, 16% das reprovações referentes ao HC corrigido marcha lenta no combustível Flex, 13% das reprovações são referentes ao HC corrigido, marcha alta no combustível Flex, 4% das reprovações referentes ao CO corrigido, marcha lenta no combustível GNV, 3% das reprovações referentes ao CO corrigido, marcha alta no combustível GNV, 2% das reprovações referentes ao HC corrigido, marcha lenta no combustível GNV, 1% das reprovações é referente ao HC corrigido, marcha alta no combustível GNV.

Pode-se identificar pelo percentual acumulativo 62% das reprovações são referentes à emissão dos gases CO corrigido no combustível Flex; o que mostra uma combustão incompleta ou parcial do combustível, caracterizando mistura, excesso de combustível ou falta de oxigênio nas suas proporções.

90% das reprovações fazem referência aos gases CO corrigido e HC corrigido no combustível Flex, que no caso do HC corrigido também mostra uma combustão incompleta ou parcial do combustível, tendo como causas: cabos de alta tensão defeituosos, baixa pressão nos cilindros, velas com folgas inadequadas, velas carbonizadas, bobinas de ignição com defeito, catalizador ineficiente ou defeituoso, ou seja, 90% das reprovações são no combustível Flex, ficando apenas responsável pelas reprovações no combustível GNV com 10%, conforme o modelo do resultado de análise, Figura 9 e gráfico na Figura 10.

Figura 9: Resultado de análise

ITEM DE INSPEÇÃO		LIMITES	MARCHA LENTA	2500 RPM	RESULTADO
Escapamento: f					
Combustível: GNV					
CO corrigido % vol.	1,00	0,84	0,82		APROVADO
Fator Diluição	2,50	1,04	1,07		APROVADO
HC corrigido (ppm vol.)	500	084	096		APROVADO
CO % vol.	---	0,81	10,49		---
CO2 % vol.	---	12,70	---		---
HC bruto (ppm vol.)	---	081	052		---
Temperatura do óleo °C	---	84	84		---
Rotação/Var. do Motor (RPM)	1140/1600		2401		APROVADO
Escapamento: f					
Combustível: Flex					
CO corrigido % vol.	0,30	0,49	0,53		REPROVADO
Fator Diluição	2,50	1,03	1,05		APROVADO
HC corrigido (ppm vol.)	100	018	019		APROVADO
CO % vol.	---	0,48	0,50		---
CO2 % vol.	---	14,10	13,74		---
HC bruto (ppm vol.)	---	017	018		---
Temperatura do óleo °C	---	84	84		---
Rotação/Var. do Motor (RPM)	940/1000		2443		APROVADO
Operador: Smap-on		Versão do Software: 3.3.1.4	Página: 1 de 1		Teste: 016663

Fonte: autor

Os resultados foram disponibilizados no diagrama de Pareto como recurso gráfico para estabelecer as causas e defeitos em ordem de acontecimentos que mais reprovaram durante as inspeções Sendo assim possível identificar a maior concentração das ocorrências.

Figura 10: Gráfico estatístico

Fonte: autor

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi encontrado no resultado a partir da metodologia utilizada tem-se:

- CO corrigido no combustível Flex é responsável por 62% das reprovações;
- HC corrigido no combustível Flex é responsável por 28% das reprovações;
- O combustível Flex é responsável por 90% das reprovações;
- O combustível GNV é responsável por 10% das reprovações;

Conforme portaria nº 30 de janeiro de 2004 que no seu item 7.3.8.5, traz como obrigatoriedade a emissão de gases poluentes nos veículos automotores que sofrem alteração de suas características ou quando forem realizar a inspeção obrigatória anual para veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV), onde a partir do que foi encontrado no resultado tem-se como sugestão para uma futura revisão da legislação a obrigatoriedade de todos os veículos do ciclo OTTO movidos outro

estudo para identificar a partir de quanto tempo de uso da data de fabricação do veículo seria essa obrigatoriedade válida, pois o combustível Flex é responsável pela maior parte das reprovações.

É comprovado que o alto índice de reprovação no combustível Flex ocorra em virtude dos proprietários somente utilizarem o combustível GNV, em virtude do preço em relação ao combustível Flex, não dando a devida manutenção periódica nos veículos, quando se trata em relação ao combustível líquido.

O alto índice de reprovações no CO corrigido em relação ao HC corrigido muito se dá provavelmente como fuga de corrente pelos cabos de velas, bobinas com desgastes dentre outras. É notado assim que todos os veículos que foram reprovados apresentam mistura rica, ou seja; excesso de combustível ou falta de oxigênio.

Como forma para minimizar essas reprovações e redução da poluição causada pelos veículos durante os ensaios, uma manutenção preventiva sendo efetuada conforme manual do fabricante do veículo daria um ótimo resultado, tendo em vista que quando os veículos retornam após serem reprovados para realizarem novas análises e com a devida manutenção realizada conseguem passar no ensaio, o que comprova que uma manutenção preventiva realizada garante a redução de poluição.

REFERÊNCIAS

ASSUMPÇÃO, J. L. A., QUELHAS, O. L. G., LIMA, G. B. A., SOUZA, O. E. de. **Poluição por veículos automotores**, 2000. UFF –CTC – LATEC.

Catalisador: pra que serve? Do que é feito? Disponível em:

<<https://www.noticiasautomotivas.com.br/catalisador-para-que-serve/>> Acesso em 2 de dezembro de 2021.

CONAMA, **RESOLUÇÃO 418**, de 25 de novembro de 2009. Disponível em:

<<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=111051>> Acesso em 22 de fevereiro de 2022.

IBAMA, **Instrução Normativa IBAMA 06**, de 08 de junho de 2010. Disponível em:

<<https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=115898>> Acesso em dezembro de 2021.

INMETRO: Portaria nº 30 de 22 de janeiro de 2004. **Regulamentos Técnicos Metrológicos e de Avaliação da Conformidade**. Disponível em:

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=880>
Acesso em 5 de fevereiro de 2022.

MANAVELLA, Humberto José. **Eletrônica Embarcada Veicular Transmissão Automática** - ABS/TC - Direção Dinâmica - Suspensão Pilotada - Estabilidade Eletrônica Veicular. 24 cap. 2006.

PGA 500-**Analisador de Gases- SUN**. Disponível em: <<https://br.sun-workshopsolutions.com/pt-br/p/pga-500>>. Acesso em 2 de maio de 2022.